

O'QUVCHILARNING DIVERGENT FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYASINING O'RNI VA AHAMIYATI

Adizova Nigora Baxtiyorovna

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406650>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilarning divergent fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim texnologiyasi muhim o'rin tutishi haqida fikr mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: divergent, intellektual, kontseptsiya, identifikatsiya, diqqat, idrok, tafakkur, assotsiatsiya, motiv, faoliyat, konvergentsiya, reproduktiv, ijodiy fikrlash, mustaqil, evristik.

Insoniyat tarixining har bir bosqichida rivojlanish yo'nalishi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining metodologik birligi qonuniyati asosida belgilangan. Ushbu qonuniyat jamiyatda hukm surgan ijtimoiy-iqtisodiy qarashlar, g'oyalar va ideallar asosida ijtimoiy ong shakllari bo'lgan fan, san'at, madaniyat, ishlab chiqarish va turmush tarzi rivojlanishiga omil bo'lgan.

Milliy pedagogikada ta'lim - tarbiya jarayoniga bugun butunlay yangicha talablar asosida yondashilmoqda. Zamonaviy tarbiyashunoslikda ta'lim - tarbiyaning oldiga o'quvchini zarur bilimlari yig'indisi bilan ta'minlash doirasidan chiqib, o'quvchi ma'naviyatini shakllantirish, unda bilishga ichki ehtiyoj paydo qilish, mustaqil, mantiqiy, ijodiy, divergent fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish kabi sifat jihatidan yangi talablar qo'yilyapti. Maktabdan o'quvchi o'z ma'naviy kamolotini ta'minlash uchun mustaqil ravishda kitob o'qish malakasini shakllantirish, bilim olish yo'lida bor imkoniyatlarini qo'llagan holda ijodkorlik ko'nikmalarini qaror toptirish talab qilinayapti. Ta'limga bunday yondashuv, o'z navbatida, o'quvchini taqlidchilik, ko'chirmaslik, tayyor andazalar, belgilangan qoliplar asosida faoliyat yuritishdan qutqaradi.

Shu ma'noda muammoli ta'lim mustaqil, mantiqiy, ilmiy, ijodiy, divergent fikrlashga o'rgatish, bu yo'lda uchragan to'siqlarni mustaqil ravishda, unga ijodiy yondashgan holda bartaraf etish garovidir. Bu ta'lim o'quv materiali o'zlashtirilganligini tezgina namoyish etadi, mustahkamlaydi, bilimlarni qatilyashtiradi. O'quvchida o'qishga ijobiy hissiy munosabat uyg'otadi, bilim olishga ehtiyoj paydo qiladi. Ta'lim amaliyotida muammoli oqitish texnologiyasidan foydalanilganda tarbiyashunoslikning bosh maqsadi - o'quvchida shaxslik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirishga erishish osonlashadi.

Muammoning qo'yilishi va uni yechish jarayoni uzilmas bir zanjirdir. Muammo ko'tarilishi bilanoq uning yechimi ustida o'ylanadi va bu, o'z navbatida yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Shu tariqa, uzluksiz tarzda yangi bilimlarni o'zlashtirish amalga oshadi. Ta'lim amaliyotida o'qituvchining sinfga olib kiradigan ma'lumotlari o'quvchilar tayyor bilim sifatida qabul qiladigan yoki o'zlari mehnat qilib o'zlashtiradigan shaklda bo'ladi. Ta'limning dastlabki bosqichlarida, ya'ni boshlang'ich sinflarda birinchisi ko'proq qo'llanilishi tabiiy. Lekin o'qitish kechimida bilimlarni mehnat qilib o'zlashtirish shakli ham o'rni bilan qo'llanilishi va uni tashkil etishda quyidagi me'yorlarga amal qilinishi maqsadga muvofiqdir:

- a) o'quvchilar mustaqil ravishda o'zlashtirishlari lozim bo'lgan bilimlar ularning imkoniyatlariga mos murakkablikda bo'lishi;
- b) berilajak materialning yechimi dasturda belgilangan vaqt oralig'ida amalga oshirilishi;
- v) ijodiy yo'l bilan o'zlashtirilgan bilimlar muslahkamligi va darajasi reproduktiv yo'l bilan olinadigan bilimlardan baland bo'lishi.

Muammoli ta'lim muammoni hal etish jarayonini butun sinf jamoasining faol aqliy ishiga aylantiradi. Bu sinfdagi har bir bola shaxsining individual xususiyatlarini maksimal darajada inobatga olinishini taqozo etadi. Faqat shundagina sinfdagi jamoaning barcha a'zosi butun o'quv jarayoni davomida tom ma'nodagi ijod kishisiga, fikr odamiga aylana boradi.

Muammoli ta'limda o'quvchilar qiyinchiliklarga duch kelishlari, tabiiy. Muammoli vaziyatda qiyinchilik o'zlashtirilishi lozim bo'lgan noma'lum narsaning yangiligi va umumlashtirilishi zarurligi hamda o'quvchi intellektual imkoniyatlari darajasi bilan xarakterlanadi. O'quvchining intellektual imkoniyati qancha kichik bo'lsa, biror masalani hal qilishda muammoli vaziyatning murakkabligi shuncha katta bo'ladi.

Muammoli ta'limda o'qituvchi o'quvchilar bilan individual ishlaydi. Bu undan kasbiy mahoratni talab qiladi. Gap shundaki, u yoki bu o'quv topshirig'i bir bola uchun qiyin, ikkinchisi uchun oson. O'quv jarayonini to'g'ri tashkil qilish uchun har bir o'quvchi dars jarayonida o'zining kuchi darajasidagi masalani hal qilish bilan shug'ullanishiga erishish lozim. Shundagina har bir o'quvchining bilim olishga bo'lgan qiziqishini saqlab qolish mumkin. Buning uchun o'qituvchilarning oldida hamisha qiyin didaktik masala ko'ndalang turadi. U dars mavzusida nafaqat o'quv-biluv muammosim yechishi, balki qanday yo'llar bilan bu mavzu mazkur sinfdagi o'quvchilarning barchasi tomonidan o'zlashtirilishi mumkmligini oldindan ko'ra olishi kerak.

Ta'lim jarayonini muammoli tashkil etish o'qitishni tarbiyaviy, ta'limiy, qiziqtiruvchi, rivojlantiruvchi imkoniyatlar bilan ta'minlaydi. Muammoli ta'limning uchta maxsus vazifasi mavjud:

1. Mantiqiy usullar yoki ijodiy faoliyatning maxsus yo'llaridan foydalanib o'quvchilarda bilimlarni ijodiy o'zlashtirish ko'nikmasini shakllantirish.
2. Hayotiy vaziyatga ko'ra mavjud bilimlardan ijodiy foydalanish ko'nikmasini tarbiyalash.
3. Ijodiy faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirish.

Polyak pedagogi V. Okon muammoli ta'limga xos vaziyatni muammoni biror masala yuzasidan tashkil qilish, uni shakllantirish bilan birga hal etish jarayonida o'quvchilarga zarur ko'mak berish, bu jarayonning izchilligini ta'minlash va boshqarish, olingan natijalarni tekshirish hamda bilimlarni mustahkamlash kabi faoliyatlar yig'indisi sifatida baholaydi. Muammoli ta'lim masalasi bilan maxsus shug'ullangan rus pedagogi M. Maxmutovning fikricha, muammoli ta'lim bilimlarni ijodiy o'zlashtirish va faoliyatning maxsus qonuniyatlariga asoslangan, ilmiy izlanishning asosiy jihatlarini o'zida jamlagan, o'qitish hamda o'qish metodlari, usullarini uyg'unlikda qamrab olgan didaktik tizimni o'zida aks ettiradi. U bilimlar asosini chuqur o'zlashtirishni ta'minlaydi, o'quvchining bilim olishdagi mustaqilligini, ijodiy qobiliyatini oshiradi, dunyoqarashini shakllantiradi, kengaytiradi.

Boshlang'ich sinflarda muammoli o'qitish texnologiyasidan foydalanilganda uning o'quvchi ma'naviy kamoloti yo'lidagi samaradorligini ta'minlash uchun bolalarning faolligi, individual rivojlanish darajasi va yosh xususiyatlarini inobatga olish zarur. Muammoli darsda o'quvchilar bilan ishlashda o'qituvchi ularning shaxsi, qobiliyati, imkoniyati, qiziqishlari, aqliy va ruhiy faollik darajasini puxta bilishi taqozo etiladi. O'quvchilar ta'limning har bosqichida asar matnidan yaratilgan muammolar yechimi ustida o'ziga xos tarzda ishlashga o'rgatilsa, timsollar badiiyati, so'zning qudrati chuqurroq his etiladi. Muammoning yechimini topish jarayonida o'quvchi qahramonning ichki dunyosi, shaxsi va xarakteri uning xatti-harakatlari, fikrlari, nutqida namoyon bo'lishini o'rgana boradi. Shunday belgilarga qarab odamni

baholashga odatlanadi. Odamning odamlilik darajasi uning soʻzidan koʻra tutumlarida yaqqolroq namoyon boʻladi. Badiiy matndagi oʻzgarishlarning xatti-harakatlarini talil qilish asnosida oʻquvchi oʻzligini anglab, shakllantirib boradi. Badiiy asarlar tahlilidagi bunday faoliyat boshlangʻich adabiy taʼlimda belgilangan maqsadni amalga oshirish yoʻlida asos boʻlib xizmat qiladi.

Boshlangʻich sinflar oʻqish darslarida badiiy asar loqaydlik bilan oʻqilmasligi va befarq tinglanmasligi kerak. Oʻqituvchi oʻquvchilarni asar bilan tanishtirish jarayonida ulardagi loqaydlikni yoʻqotishga bor kuchini sarflamogʻi lozim. Sanʼat asari bilan muloqotga kirishganda bevosita estetik zavqning yoʻqligi boshqa barcha tadbirlarning samarasizligiga sabab boʻladi. Oʻquvchilar oʻqish asnosida badiiy asardagi boshqachalikni, gʻayrioddiylikni his qilib borishlari lozim. Buning uchun oʻqituvchining qiziqarli, ilmiy va hayotiy asoslarga boy, oʻquvchi diqqatini oʻziga tortadigan kirish soʻzi kerak boʻladi. Shu bilan birga matnni oʻqishga kirishish koʻp vaqtni olmasligi ham kerak. Har bir asarni oʻrganishda qatʼiy maqsadni belgilash va aniq yoʻnalishga tayanish lozim boʻladi.

Boshlangʻich sinflarda oʻqish fanini oʻqitish vazifalaridan biri oʻquvchini asarning takrorlanmas badiiy olamiga olib kirish, bu ijodiy olamni imkon qadar kengroq va chuqurroq anglatish uchun sharoit yaratish, uni bugunning ruhi bilan oʻzlashtirishga koʻmaklashishdir. Oʻqish darslaridagi bunday tadbirlar muammoli taʼlim texnologiyasidan oqilona foydalanilganda yanada samarali boʻladi.

Badiiy asar yozuvchining tafakkuri mahsuligina boʻlib qolmay, uning hayot haqidagi xulosasi hamdir. Asar sujetining rivoji, xarakteri, tili, qismlari oʻzaro aloqadorlikda oʻquvchiga muallif fikrlari rivoji, tafakkur yoʻsinini ochib beradi. Asarni uqib oʻqish kitobxonning muallif badiiy fikrlarini oʻzlashtirish bilan oʻz ichki dunyosini boyitadigan ijodiy faoliyatidir. Boshlangʻich sinflar adabiy taʼlimining har bosqichida oʻquvchilarni asar muallifi badiiy tafakkurini tushunish va his qilishga oʻrgatish oʻqituvchining muhim vazifasi hisoblanadi. Har xil adiblarning asarlarini oʻqish, ular haqida mulohaza qilish oʻquvchining badiiy tafakkuri rivojlanishiga koʻmaklashadi, tasavvurini soʻz sanʼati namunalari hamda hayot hodisalari bilan boyitadi. Bu jarayonda muammoli taʼlimdan foydalanish uning samaradorligini ikki barobar orttiradi.

Shuni anglagan holda oʻquvchilarni taʼlimning dastlabki bosqichidan toʻgʻri tarbiyalashga erishmoq lozim. Toʻgʻri tarbiya - tarbiyalanuvchida tabiatan mavjud boʻlgan sifatlarni uygʻotish va ularning rivojlanishi, maʼlum maqsad sari yoʻnalishiga koʻmaklashish, shu jarayonga monand ravishda bilim berishdan iborat. Adabiyot oʻqitish jarayonida beriladigan tarbiyada hissiyot, badiiylik va samimiylik oʻzaro uygʻunlikda boʻladi. Badiiylik oʻquvchida bilim, koʻnikma, malaka shakllantirish bilan birga unga hayotning rangi, ohangi, mohiyatini ochib beradi. Tarbiya jarayonidagi hissiyot va samimiyat esa, tarbiyaviy tadbirlarning taʼsirchanligini taʼminlaydi. Bolalarga beriladigan bilimlar ham hissiyot bilan sugʻorilgandagina ularning ruhiyatiga kirib, chuqur oʻrnashadi.

References:

1. Абакумова, Н.Н. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика [Текст] / Н.Н. Абакумова, И.Ю. Малкова. - Томск: ТГУ, 2007. - 368с.
2. Аверьянов, А.Н. Система: философская категория и реальность [Текст] / А.Н.

Аверьянов. - М.: Мысль, 1976. - 188 с.

3. Адлер, Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента [Текст] / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. - М.: Изд-во МГУ, 1967. - 96 с.

4. Акимова, М.К. Теоретические подходы к диагностике практического мышления [Текст] / М.К. Акимова, В.Т. Козлова, Н.А. Ференс. // Вопросы психологии. - 1999. - № 1. - С.21-30.